

РЕФЕРЕНДУМ В МЕХАНИЗМЕ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ

Андрей БУЛАТ

докторант, Университет Европейских Политических и Экономических знаний

им. «Константина Стере»

e-mail: andrei-bulat@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0002-3423-429X>

В статье проведен анализ института референдума в механизме защиты основ конституционного строя. Представлены основные аспекты референдума в соотношении с вопросами защиты основ конституционного строя. Также разработаны предложения по совершенствованию механизма защиты основ конституционного строя в процессе проведения референдума.

Ключевые слова: референдум, демократия, основы конституционного строя, механизм защиты основ конституционного строя.

REFERENDUMUL ÎN MECANISMUL DE PROTECȚIE JURIDICĂ A BAZELOR SISTEMULUI CONSTITUȚIONAL

Articolul oferă o analiză a instituției referendumului în mecanismul de protecție a bazelor sistemului constituțional. Sunt prezentate principalele aspecte ale referendumului în legătură cu problemele protecției bazelor sistemului constituțional. De asemenea sunt elaborate sugestii pentru îmbunătățirea mecanismului de protecție a bazelor sistemului constituțional în procesul de desfășurare a referendumului.

Cuvinte-cheie: referendum, democrație, bazele sistemului constituțional, mecanismul de protecție a bazelor sistemului constituțional.

THE REFERENDUM IN THE LEGAL PROTECTION MECHANISM OF THE BASIS OF THE CONSTITUTIONAL SYSTEM

The article offers an analyzes of the institution of the referendum in the protection mechanism of the basis of the constitutional system. Are shown the main aspects of the referendum in relation to the issues of protecting the basis of the constitutional system. They are also elaborated proposals to improve the mechanism for protecting the foundations of the constitutional system in the process of conducting the referendum.

Keywords: referendum, democracy, foundations of the constitutional system, protection mechanism of the basis of the constitutional system.

LE RÉFÉRENDUM DANS LE MÉCANISME DE PROTECTION JURIDIQUE DES FONDEMENTS DU SYSTÈME CONSTITUTIONNEL

L'article propose une analyse de l'institution du référendum dans le mécanisme de protection des fondements du système constitutionnel. Sont présentés les principaux aspects du référendum en relation avec les questions de protection des fondements du système constitutionnel. Des suggestions sont également développées pour améliorer le mécanisme de protection des fondements du système constitutionnel dans le cadre du référendum.

Mots-clés: référendum, démocratie, fondements du système constitutionnel, mécanisme de protection des fondements du système constitutionnel.

В теории конституционного права все большее внимание уделяется механизмам защиты основ конституционного строя государством. Вместе с тем, в современном демократическом обществе происходит расширение институтов прямой демократии, участия граждан в управлении государством, их вовлечение в политические процессы. По этой причине необходимо и усиление роли народа в механизме защиты основ конституционного строя. Наиболее приемлемой и эффективной формой является участие избирательного корпуса в референдуме.

В научной литературе существуют множество взглядов на референдум. По мнению С.А. Авакьяна, «в современной доктрине и практике конституционного права термин «референдум» наполнен новым смыслом, не совпадающим с происхождением слова. Референдум считают не просто высказыванием народа по определенному вопросу, а принятием решения по данному вопросу» [1]. С.В. Троцкий указывает, что референдум это «одна из форм непосредственного участия в законодательном процессе, в принятии важных государственных решений посредством голосования народом [2]. Е.К. Кубеев рассматривает референдум «как право граждан через всенародное голосование осуществлять принадлежащую им государственную власть [3].

В Конституциях Республики Молдова и зарубежных стран также нет единого подхода в определении референдума. В учредительных актах он определяется как: форма участия граждан в государственных делах (статья 31 Конституции Перу), форма осуществления суверенитета (статья 2 Конституции Азербайджана), одно из высших непосредственных выражений власти народа (статья 3 Конституции Российской Федерации).

Вместе с тем, законодатель дал понятие референдума в Кодексе о выборах Республики Молдо-

ва – это всенародное голосование в целях решения важнейших вопросов государства и общества в целом, а также консультация с гражданами по важнейшим вопросам местного значения.

Понятие «референдума» вытекает из наиболее общего понятия - «демократия». В чем заключается взаимосвязь между этими категориями?

Так, по форме политической организации общества демократия может быть прямой и представительной. Прямая демократия - это форма, при которой государственные решения принимаются народом напрямую. Одним из способов реализации такой демократии выступает участие граждан на референдуме. В свою очередь, представительная демократия осуществляется народом опосредовано через выборных представителей и реализуется путем проведения выборов и референдума [4].

На современном этапе перед наукой встает вопрос о наиболее приемлемой форме демократии для общества. Ученые считают, что идеальной формы не существует. Так, В.Т. Кабышев ссылается на сочетание прямой и представительной демократии, отмечая следующее: «путем прямой демократии представительная получает юридические полномочия от народа на осуществление государственной власти, то есть она конституируется» [5]. Т. Drăganu считает, что прямая демократия не может привести к гармонии граждан, а потенцирует анархию в политике [6].

Учитывая критические подходы В.Т. Кабышева и Т. Drăganu, ряд других современных ученых выделяют третью форму демократии – полупрямая. В частности, французский конституционалист F. Borella отмечает следующее: «в современных тенденциях развития конституционного права следует видеть поиск компромисса между двумя классическими моделями демократии - прямой (непосредственной) и представительной (репре-

зентативной). В таком качестве может выступить относительно новая модель демократии, «полупрямая» [7]. Gh. Costache пишет: «полупрямая демократия является дополнением к представительной демократии. К примеру, Парламент, будучи избранным на несколько лет, может потерять контакт с гражданами или даже начать действовать против их воли. Возможность обратиться в некоторых случаях прямо к нации может ликвидировать эту угрозу. В данном случае полупрямая и представительная демократия выступают как сообщающиеся сосуды общества» [8].

Оценивая подходы отечественных и зарубежных ученых можно сделать вывод о том, что полупрямая демократия совмещает элементы как прямой, так и представительной демократии. Её выражают как органы публичной власти, так и народ. К примеру, Парламент голосует за принятие какого-либо вопроса, после чего выносит его на голосование народу.

Все модели демократии присутствуют в той или иной форме в государствах с современным конституционным строем. Однако по своему содержанию и предназначению отличаются друг от друга. Полупрямая демократия не отражает волеизъявление большинства граждан напрямую, поскольку опосредовано институциональными элементами. В этой связи, мы заключаем, что референдум относится лишь к прямой демократии.

Референдум - это целостная система, которая охватывает широкий спектр вопросов, касающихся с защитой основ конституционного строя. Проанализируем наиболее важные аспекты референдума с целью выработки предложений по совершенствованию механизма защиты основ конституционного строя.

Принципы проведения референдума. Это исходные начала, с помощью которых складывается

механизм правового регулирования отношений по поводу референдума. Предпочтительным представляется выстраивать систему принципов, основываясь на их целевом предназначении в механизме регулирования правоотношений. Российский ученый В.В. Комарова рассматривает принципы права как целостную систему референдумного права [9]. А именно:

а) конституционные принципы, вытекающие из Конституции и характеризующие референдум как форму народовластия в достижении разрешения наиболее важных вопросов в обществе и государстве;

б) принципы участия граждан в референдуме на основе всеобщего, равного и прямого права при тайном и свободном голосовании;

в) принципы, обеспечивающие участникам референдума возможность свободного выбора, контроля за соблюдением законности референдума;

г) организационные принципы, обеспечивающие подготовку и проведение референдума, формирование избирательных комиссий, принятие решений по результатам референдума;

Представленная система принципов В.В. Комаровой в полной степени отражает исходные начала института референдума в Республике Молдова. Вместе с тем, анализ отечественного законодательства свидетельствует о наличии ряда других автономных принципов, которые не входят в вышеуказанную систему. Это принципы применительно к таким институтам как: агитационная работа, финансирование референдума, рассмотрение жалоб на нарушение прав участников референдума, ответственность за нарушение законодательства о референдуме. Они подлежат безусловному включению в общую систему принципов референдума.

Таким образом, принципы референдума имеют важное значение в механизме защиты

основ конституционного строя. Они позволяют восполнить пробелы правового регулирования, устранить противоречия между правовыми предписаниями, определяют правовое положение референдума, его самостоятельность в системе защиты основ конституционного строя.

Предмет референдума. Референдум это политико-правовое явление, суть которого проявляется в свободном волеизъявлении граждан по общественно-значимым вопросам, проблемам, имеющим государственное значение, и принятии решений гражданами по этим вопросам непосредственно [10].

Предмет референдума в Республике Молдова представляет двухуровневую систему: конституционную и законодательную.

Предмет конституционного референдума определен Конституцией Республики Молдова. В предмет входят наиболее важные вопросы. В частности, статья 75 Конституции устанавливает, что на референдум выносятся важнейшие вопросы жизни общества и государства. По нашему мнению, формула подобного референдума представляется не совсем удачной, поскольку Конституцией не определен четко предмет референдума, т.е. вопросы, подлежащие решению посредством референдума. Совершенно естественно, что на референдум выносятся только важнейшие вопросы общества и государства. В ином случае, встает вопрос о целесообразности проведения референдума, поскольку многие вопросы общественного и государственного значения могут быть разрешены общественными и государственными учреждениями. В этом контексте можно упомянуть Постановление Конституционного суда Республики Молдова № 24 от 27.07.2017 года о проверке конституционности Указа Президента Республики Молдова № 105-VIII от 28 марта 2017 года о проведении республиканского

консультативного референдума. Указом Президента было назначено проведение консультативного референдума по одному из вопросов, который касался изучения в образовательных учреждениях предмета «История Молдовы» вместо «Истории Румынии». Конституционный суд пришел к выводу о том, что скрывающаяся под «вопросами общенационального значения» инициатива Президента о проведении референдума по вопросам, требующим научной оценки со стороны академического сообщества, противоречит духу и букве Конституции [11].

Таким образом, Конституция должна содержать исчерпывающий перечень вопросов, подлежащих решению посредством референдума. Наличие такого пробела в конституционном законодательстве существенно затрудняет применение института референдума в механизме защиты основ конституционного строя.

Кроме того, наиболее важные вопросы жизни общества и государства должны быть предметом проверки со стороны Конституционного суда. В настоящее время данный орган уполномочен проверять лишь вопросы референдума относительно пересмотра Конституции. Наличие такого механизма конституционного контроля явно недостаточно для эффективной защиты основ конституционного строя. Вместе с тем, проверка на стадии вынесения вопросов на референдум будет способствовать укреплению стабильности основ конституционного строя. [12].

Также в предмет конституционного референдума входят вопросы принятия, изменения и дополнения Конституции.

Статьей 142 части (1) Конституции определен круг вопросов, которые выносятся на референдум в обязательном порядке. Это положения о суверенном, независимом и унитарном характере, постоянном нейтралитете государства. Данные

конституционные положения представляют большую ценность для нашего государства, в связи с чем подлежат особой правовой защите.

Вместе с тем, положения статьи 142 Конституции не раскрывают содержание всех основ конституционного строя Республики Молдова. Иные основы остаются без должной правовой защиты со стороны граждан. Поскольку основополагающие нормы Конституции имеют высшую юридическую силу, вопрос о пересмотре должен решаться только через референдум. Таким образом, редакцию статьи 142 Конституции необходимо изменить, изложив её следующим образом: «Основы конституционного строя могут быть пересмотрены только при их одобрении путем референдума большинством граждан, включенных в избирательные списки».

На законодательном уровне предмет референдума определен Кодексом о выборах Республики Молдова. В нем указывается, что референдумы делятся на республиканские и местные.

Республиканский референдум проводится в целях реализации власти народа и обеспечения его непосредственного участия в руководстве и управлении государственными делами. Местный референдум представляет собой консультирование с гражданами по вопросам важнейшего значения для села (коммуны), сектора, города (муниципия), района, административно-территориального образования с особым статусом, отзыва примара села (коммуны), сектора, города (муниципия).

В зависимости от правового характера выносимых на референдум вопросов республиканские референдумы могут быть конституционными, законодательными, об отстранении от должности Президента Республики Молдова и консультативными. На законодательный референдум выносятся законопроекты или отдельные положения

законопроектов, имеющие исключительную важность. Консультативный референдум касается вопросов общенационального значения в целях консультирования с общественностью по таким вопросам и последующего принятия компетентными органами публичной власти окончательных решений.

Законодательство Республики Молдова устанавливает ряд ограничений относительно перечня вопросов, выносимых на всенародное обсуждение. В соответствии с законом не могут выноситься вопросы: а) о налогах и бюджете; б) об амнистии и помиловании; в) о чрезвычайных и срочных мерах по обеспечению общественного порядка, здоровья и безопасности населения; г) об избрании и назначении на должность, освобождении от должности лиц, относящиеся к компетенции Парламента, Президента Республики Молдова и Правительства; д) относящиеся к компетенции судебных инстанций и прокуратуры; Также референдум не проводится в случае введения чрезвычайного, осадного, военного положения, а также в течение 120 дней после их отмены; в течение 60 дней, предшествующих, и 60 дней, следующих за днем проведения парламентских, президентских и всеобщих местных выборов, а также в день проведения другого республиканского референдума

Анализ законодательства стран Содружества независимых государств и Европейского союза позволяет прийти к выводу о возможном дополнении законодательства Республики Молдова в целях укрепления защиты основ конституционного строя следующими ограничениями: а) о выполнении обязательств, вытекающих из международных договоров; б) о продлении или сокращении срока полномочий действующего президента и высшего законодательного органа, а также действующих публичных и местных ор-

ганов; в) об избрании, назначении на должность, освобождении от должности должностных лиц, обладающих конституционными полномочиями; г) вопросы, противоречащие основам конституционного строя Республики Молдова.

Под правом на участие в референдуме граждан Республики Молдова понимается право участвовать в голосовании по важнейшим вопросам государства и общества в целом или по важнейшим вопросам местного значения.

Всеобщее право на участие в референдуме предоставляется при условии достижения 18 летнего возраста, наличия гражданства, независимо от расы, национальности, этнического происхождения, языка, религии, пола, взглядов, политической принадлежности, имущественного положения или социального происхождения. Кодексом о выборах установлены ограничения права голоса: лицо не достигло совершеннолетнего возраста либо признано недееспособным вступившим в законную силу решением суда.

В ходе референдума должно обеспечиваться равное голосование участников. Это означает, что каждый голосующий обладает одним голосом, имеющий одинаковую юридическую силу. Голосование осуществляется лично, никто не вправе отдать свой голос вместо другого лица. При наличии нескольких альтернативных вопросов каждый участник референдума обладает равным числом голосов.

Важной гарантией является то, что государство обеспечивает равенство условий, как сторонникам, так и противникам вопроса, вынесенного на референдум. Публичные и местные органы власти должны соблюдать нейтралитет в отношении всех сторон. Гарантируется равенство условий в средствах массовой информации, а также доступ к теле- и радио эфиру, агитации по вопросам референдума.

Таким образом, демократический референдум невозможен без соблюдения прав человека. А именно, без соблюдения всеобщего права на референдум, равенства условий граждан, равного, свободного и тайного голосования. Данные гарантии позволяют гражданам оказывать влияние на реализацию основополагающих конституционных принципов, а также свидетельствуют о защите основ конституционного строя каждым участником референдума.

Инициатива проведения референдума. Исследуя проблему инициативы референдума, доктор юридических наук Л.С. Жакаева склоняется к идее использования референдума лишь в качестве последующего механизма закрепления легитимности решений Парламента о принятии Конституции и конституционных поправок [13].

Однако мы считаем, что сущность референдума заключается в том, что гражданам предоставляется не только право проголосовать по предложенному вопросу, но и право инициативы в постановке вопросов, требующих государственного решения.

Как отмечает С.А. Авакьян, на сегодняшний день народовластие, закрепленное как ключевой фактор конституционного строя, в большей мере трактуется как государственное народовластие, т.е. осуществляемое государственными органами. Для общественной самоорганизации пока оставлены средства воздействия на государственную власть. По мнению профессора, пришло время говорить о расширении трактовки народовластия: народовластие предполагает и осуществление власти в обществе как организацию управления общественными делами [14]. Основываясь на мнении С.А. Авакьян, можно отметить, что усиление роли граждан в защите основ конституционного строя может способствовать включению в Консти-

туции Республики Молдова глав о гражданском обществе и общественной власти.

Круг субъектов инициирования референдума достаточно широкий. Право инициирования референдума принадлежит: а) не менее чем 200 тысяч граждан Республики Молдова, обладающих избирательным правом; б) не менее чем одной трети депутатов Парламента. в) Президента Республики Молдова; г) Правительства. Перечисленные субъекты могут инициировать проведение любого референдума.

Особое место среди субъектов референдума мы отводим гражданам. По нашему мнению, инициируя вопрос об изменении Конституции и законов, граждане должны обладать правом на законодательскую инициативу. Реализация права инициативы референдума заключается не только в предложении провести референдум по поводу внесения изменения в Конституцию, но и в предоставлении конкретных текстов правовых актов, иначе такая инициатива теряет всякий смысл.

Назначение референдума относится к полномочиям следующих субъектов референдумов: а) Парламента путем принятия постановления в случае возбуждения вопроса о проведении референдума гражданами или депутатами Парламента; б) Президента Республики Молдова путем принятия указа в случае возбуждения им самим вопроса о проведении референдума консультативного характера.

Парламент Молдовы, в отличие от парламентов других республик при принятии решения о проведении референдума может отклонить предложение о проведении референдума только в случае, если оно исходит от депутатов. Если же инициаторами проведения референдума выступают граждане республики, то Парламент не может отклонить предложение. Данная право-

вая позиция сформулирована в Постановлении Конституционного суда Республики Молдова от 11 апреля 2000 г. № 15 [15].

В свою очередь, Президент своим указом может назначить консультативный референдум, на котором выносятся вопросы общенационального значения в целях консультирования с общественностью. Конституционный суд Республики Молдова, осуществляя проверку конституционности некоторых Указов Президента Республики Молдова по вопросам проведения консультативных референдумов, неоднократно ссылался в своих постановлениях на то, что на консультативный референдум не могут выноситься вопросы общенационального значения, отнесенные к компетенции органов и учреждений государственной власти.

Вместе с тем, считаем, что такой подход дает основание для весьма расширительного толкования, а соответственно и для ограничения народовластия. В данном случае не народ становится источником власти, а Конституционный суд оказывается источником власти народа, поскольку именно он определяет, что народу можно, а что нельзя решать на референдуме. В этой связи, считаем необходимым определить в законодательстве критерии отнесения вопросов к значению общенациональных.

Решения по результатам референдума. По мнению В.Л. Федоренко под правовым актом референдума понимают определенную деятельность, направленную на нормативное закрепление наиболее важных общественных отношений путем свободного волеизъявления граждан, и результат этой деятельности в виде акта соответствующей юридической силы [16].

Законодательством Республики Молдова предусмотрено, что Конституционный суд в десятидневный срок рассматривает документы,

представленные Центральной избирательной комиссией, и путем принятия постановления подтверждает либо не подтверждает результаты республиканского референдума (статья 167). Вместе с тем, причины, по которым Конституционный суд не подтверждает результаты республиканского референдума, а также процессуальные особенности принятия такого решения не указаны в законе.

Из смысла закона следует, что Конституционный суд может признать не конституционным результаты референдума, что влечет аннулирование результатов волеизъявления граждан. Однако на наш взгляд, наиболее оптимальным представляется подход, когда Конституционный суд осуществляет проверку вопросов до вынесения на всенародное голосование. Это заведомо гарантирует конституционный характер результатов голосования. Проверка решений референдума в таком случае теряет всякий смысл.

Кроме того, решения референдума должны иметь императивный характер. Мнение народа в ходе референдума имеет обязательное значение для всего общества и государства. Оспаривание результатов референдума недопустимо.

Профессор Э.Б. Мухамеджанов считает, что референдум, являясь одной из форм народовластия, неприемлем для принятия Конституции или изменений в нее, так как рассчитан на определение воли граждан по конкретному вопросу или вопросам. В частности, он отмечает, что «Конституция - документ сложный и поэтому каждая ее норма требует взвешенного обсуждения и осмысления. По мнению ученого, при проведении референдума этого достигнуть невозможно. [17]. Мы не согласны с подходом Э.Б. Мухамеджанова, поскольку считаем, что независимо от сложности вопросов, выносимых на референдум должны существовать четкие кри-

терии, позволяющие проголосовать за принятие решения. А именно, вопросы должны исключать возможность множественного толкования, неопределенность правовых последствий принятого решения, невозможность дачи однозначного ответа. Подобные критерии гарантируют законный результат референдума в достижении защиты основ конституционного строя.

С учетом анализа изложенного материала можно сформулировать следующие основные выводы:

- В современном демократическом обществе происходит расширение институтов демократии, участия граждан в управлении государством, их вовлечение в политические процессы. По этой причине необходимо и усиление роли народа в механизме защиты основ конституционного строя. Наиболее приемлемой и эффективной формой является участие избирательного корпуса в референдуме.

- Референдум - это всенародное голосование в целях решения важнейших вопросов государства и общества в целом, а также консультация с гражданами по важнейшим вопросам местного значения.

- Референдум - это целостная система, которая охватывает широкий спектр вопросов, сопряженных с защитой основ конституционного строя. В систему входят: принципы проведения референдума, предмет референдума, право на участие в референдуме, инициатива проведения референдума, назначение референдума, решения по результатам референдума.

- Принципы референдума имеют важное значение в механизме защиты основ конституционного строя. Они позволяют восполнить пробелы правового регулирования, устранить противоречия между правовыми предписаниями, определяют правовое положение референдума,

его самостоятельность в системе защиты основ конституционного строя.

- Предмет конституционного референдума должен быть четко определен. Статья 75 Конституции должна содержать исчерпывающий перечень вопросов, подлежащих решению посредством референдума, поскольку наличие правового пробела существенно затрудняет применение института референдума в механизме защиты основ конституционного строя. Наиболее важные вопросы жизни общества и государства должны быть предметом проверки со стороны Конституционного суда. Проверка на стадии вынесения вопросов на референдум будет способствовать укреплению стабильности основ конституционного строя.

- Положения статьи 142 Конституции не раскрывают содержание всех основ конституционного строя Республики Молдова. Иные основы остаются без должной правовой защиты со стороны граждан. Поскольку основополагающие нормы Конституции имеют высшую юридическую силу, вопрос о пересмотре должен решаться только через референдум. Таким образом, редакцию статьи 142 Конституции необходимо изменить, изложив её следующим образом: «Основы конституционного строя могут быть пересмотрены только при их одобрении путем референдума большинством граждан, включенных в избирательные списки».

- Усиление роли граждан в защите основ конституционного строя может способствовать включению в Конституции Республики Молдова глав о гражданском обществе и общественной власти. Иницилируя изменения Конституции и законов, граждане должны обладать правом на законодательскую инициативу и предоставления текстов правовых актов.

- Законодательство должно устанавливать критерии отнесения вопросов к значению обще-

национальных, причины, по которым Конституционный суд не подтверждает результаты республиканского референдума, а также процессуальные особенности принятия такого решения.

- Конституционный суд должен осуществлять проверку вопросов до вынесения на всенародное голосование. Это заведомо гарантирует конституционный характер результатов голосования.

- Решения референдума должны иметь императивный характер. Мнение народа в ходе референдума имеет обязательное значение для всего общества и государства. Оспаривание результатов референдума недопустимо.

Литература:

1. АВАКЬЯН, С.А. *Конституционное право России*. Москва: Норма, ИНФРА-М, 2011. Т.1, с. 416.
2. ТРОЦКИЙ, С.В. *Институт референдума в освободившихся странах в Южной Азии*. In: Избирательное право и выборы. М., 1990. с. 23.
3. КУБЕЕВ, Е.К. *Основы конституционного строя Республики Казахстан*: дис. д-ра юрид. наук. М., 1998. с. 30.
4. AVORNIC, Gh., GRECU, R., HUMĂ, I., POSTOVAN, D., BRAGOI, C., DOMENTE, M., COPTILEȚ, V. *Tratat de teoria generala a statului și dreptului*. Iasi: Vasiliana 98, 2015. vol. 1, p. 194.
5. КАБЫШЕВ, В.Т. *Народовластие развитого социализма. Конституционные вопросы*. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та. 1979, с. 25.
6. DRĂGANU, Tudor. *Introducere în teoria și practica statului de drept*. Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1992. p. 7
7. BORELLA, F. *Éléments de droit constitutionnel*. Année, 2008. p. 229.
8. КОСТАКЕ, Г.И. Демократия и способы участия граждан в осуществлении государственной власти. In: *Закон и жизнь*. 2013, № 3, с. 9.
9. КОМАРОВА, В.В. Понятие, принципы и система референдумного права Российской Федерации.

In: *Представительная власть, законодательство, комментарии*. 2006, № 2, с. 25.

10. МАНДРЫКА, Е.В. Конституционно-правовое регулирование референдумов в постсоциалистических государствах: общее и особенное. In: *Теорія і практика правознавства*. 2013, № 1, с. 2.

11. Постановление Конституционного Суда Республики Молдова от 27.07.2017 № 24 года [citat 14.01.2019]. Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lan_g=2&id=371426.

12. БАРАБАШ, Ю. Г., Шляхи оптимізації конституційної моделі інституту референдуму в Україні. Міністерство юстиції України. 2009. № 6 (92), с. 38.

13. ЖАКАЕВА, Л.С. *Конституционный процесс в Республике Казахстан: теоретико-правовые вопросы*: дис. д-ра юрид. наук. М., 2008. с.28

14. АВАКЪЯН, С.А. Конституционная теория и практика публичной власти: закономерности и отклонения. In: *Конституционное и муниципальное право*. 2015, № 10, с.7.

15. Постановление Конституционного Суда Республики Молдова от 11.04.2000 № 15: [citat 14.01.2019]. Disponibil: <http://constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid>

16. ФЕДОРЕНКО, В. Л. Юридична природа правових актів всеукраїнського референдуму: досвід, проблеми, перспективи. In: *Право і суспільство*. 2010. № 6, с 64.

17. МУХАМЕДЖАНОВ, Э. Конституция Республики Казахстан и возможные пути ее улучшения. In: *Справочник государственного служащего*. 2005, № 8, с. 32-33.